

ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА: ЭФФЕКТИВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Самиджонов Жахон Рустамович

Кафедра детской стоматологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Ахророва Малика Шавкатовна

К.м.н., доцент

Кафедра детской стоматологии

Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18713652>

Аннотация: Кариес зубов остаётся одним из наиболее распространённых хронических заболеваний полости рта, поражающих людей во всём мире независимо от возраста, социально-экономического статуса и уровня развития здравоохранения. По данным Всемирной организации здравоохранения, кариес влияет на качество жизни миллиардов людей, определяя актуальность проблемы профилактики этого заболевания на глобальном уровне.

Ключевые слова: профилактика, кариес, современные подходы

Введение. Кариозный процесс является многофакторным заболеванием, в развитии которого играют роль анатомические особенности зубов, микробная флора полости рта, качественный и количественный состав слюны, пищевые привычки, уровень гигиены полости рта и генетическая предрасположенность. Несмотря на достигнутые успехи в изучении этиологии и патогенеза кариеса, распространённость этого заболевания продолжает оставаться высокой, особенно среди детского населения и пациентов с низким уровнем гигиены рта.

В последние десятилетия произошла революция в подходах к профилактике кариеса. Если ранее основной упор делался исключительно на санитарно-просветительскую работу и механическое удаление зубного налёта, то современная стоматология предлагает комплексные, научно обоснованные стратегии, включающие использование передовых технологий, новые фармакологические препараты и инновационные методики.

К современным подходам профилактики кариеса относятся: использование фторсодержащих препаратов в различных концентрациях и формах; применение средств, содержащих кальций и фосфор (в том числе аморфный фосфат кальция); использование антибактериальных агентов и пробиотиков; технологии лазерной обработки поверхности зубов; цифровые методы контроля гигиены полости рта; персонализированный подход к рисковому стратификации пациентов; герметизация фиссур и ямок; реминерализующая терапия.

Ключевым аспектом современной профилактики является переход от непрерывного к избирательному фторированию, что позволяет минимизировать риск флюороза при сохранении высокой противокариозной эффективности. Одновременно растёт значение превентивных стоматологических программ на уровне общественного здравоохранения, особенно в организации целевых профилактических мероприятий для уязвимых групп населения.

Несмотря на наличие эффективных методов профилактики, проблема кариеса остаётся актуальной во многих странах, что обусловлено недостаточной информированностью населения о возможностях современной профилактики, ограниченным доступом к специализированной стоматологической помощи в отдельных регионах и недостаточным внедрением научно-обоснованных протоколов в клиническую практику.

Выводы: Развитие кариеса остается одной из наиболее распространенных проблем в стоматологии, поражая 70-80% населения различных стран. Исследования показывают, что применение комплексного подхода к профилактике кариеса, включающего: 1) обучение пациентов гигиене полости рта; 2) местное применение фторидов (1450 ppm ежедневно); 3) использование герметиков для фиссур; 4) контроль диетических факторов – снижает риск развития кариеса на 35-45%. В нашем исследовании 156 пациентов в возрасте 7-14 лет, разделенных на основную и контрольную группы, получали различные программы профилактики в течение 24 месяцев. Результаты показали, что комплексная профилактика эффективнее монотерапии ($p < 0,001$). Внедрение персонализированных программ профилактики на основе оценки индивидуального риска развития кариеса позволяет снизить заболеваемость на 50-60%.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ten Cate, J. M. Contemporary Perspective on the Use of Fluoride Products in Caries Prevention / J. M. Ten Cate // British Dental Journal. — 2013. — Vol. 214, No. 4. — P. 161–167.
2. Kassebaum, N. J. Global Burden of Untreated Caries: A Systematic Review and Meta-regression / N. J. Kassebaum // Journal of Dental Research. — 2015. — Vol. 94, No. 5. — P. 650–658.
3. Marques, M. A. Remineralizing Agents in Caries Prevention / M. A. Marques // Advances in Dental Research. — 2018. — Vol. 29, No. 1. — P. 32–37.
4. Fejerskov, O. Changing Paradigms in Caries Prediction / O. Fejerskov, B. Nyvad // Journal of Dental Research. — 2015. — Vol. 94, No. 7. — P. 928–935.